

ТО, ЧТО НУЖНО ДЕТЯМ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В ПЕДАГОГИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ДОСТИГШИХ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Алимжанова Матлюба Юнусовна

преподаватель ФГУ

Умарова Мохинур Шукурохуновна

преподаватель профессионально техническая школа города Ферганы

Дадабоева Нигора Хамидуллаевна
учительница сш №33 города Маргилан.

Муминжонова Дилафруз Зайнобиддиновна

учительница сш №27 города Кувасай.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8077137>

Аннотация. Дети рождаются не в виде пустых сосудов. Это индивидуальности, которые стремятся развиваться в соответствии со своими способностями, склонностями, интересами, а также недостатками и прокладывают свой собственный путь. Чтобы сделать этот процесс максимально эффективным, им нужны компетентные взрослые образцы для подражания, любящие и безопасные отношения, а также время для собственного развития. Дети не вписываются в хронологию взрослого мира, равно как и в его политические или экономические представления о целях.

Ключевые слова: Дети, учителя, цели, обучение, особенности.

WHAT CHILDREN NEED. EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL GOALS IN PEDAGOGY FOR CHILDREN WHO HAVE REACHED SCHOOL AGE.

Abstract. Children are not born as empty vessels. These are individuals who strive to develop in accordance with their abilities, inclinations, interests, as well as shortcomings and pave their own path. To make this process as effective as possible, they need competent adult role models, loving and safe relationships, as well as time for their own development. Children do not fit into the chronology of the adult world, as well as into its political or economic ideas about goals.

Key words: Children, teachers, goals, training, features.

Дети - существа, способные к обучению, любящие учиться и готовые к обучению. Их возможности для развития особенно широко открыты, особенно в первые годы детства и учебы в школе. Отсюда вытекает ответственность за формирование жизненного мира детей таким образом, чтобы в соответствии с подходом "салютогенеза" (Антоновский), по крайней мере, три основных компонента формировали воспитание:

1. Дети должны - и хотят - научиться познавать и понимать мир в его взаимосвязях, причем методический путь в этом процессе начинается с понимания простых и понятных взаимосвязей и ведет ко все более сложным

2. Дети обретают уверенность в собственных растущих силах и способностях в первую очередь благодаря тому, что у них появляется много возможностей делать что-то самостоятельно и справляться с заданиями. Там, где требуется помощь, она должна быть оказана естественным образом (управляемость).

3. Дети должны шаг за шагом открывать для себя значимость своих действий, чувств и мыслей; для этого в детстве и подростковом возрасте необходимы квалифицированные образцы для подражания в качестве руководства и руководства (значимость).

Во время обучения, которое определяется не правовыми нормами или экономическими соображениями, а физическим и умственным развитием ребенка, ребенку не нужны конкретные, поддающиеся проверке знания, необходимые для обучения. Напротив, период до школы, свободный от школьного обучения, служит для развития так называемых базовых навыков, на которых впоследствии можно будет основывать школьное образование и образование. Именно эти базовые навыки позволяют последующим подросткам / взрослым лучше справляться с требованиями повседневной жизни, создают необходимые основы для дальнейшей специализации. Дети, не достигшие школьного возраста, не нуждаются - и не могут - в интеллектуализации на уровне ассоциации. И никакой педагогики объятий тоже. Они нуждаются в внимательном сопровождении родителей и высококвалифицированных педагогов, которые дадут им ориентиры. Только так вы сможете найти свой собственный путь.

Навыки работы с телом и движениями

Ученые и учителя обнаружили нарушение осанки, избыточный вес или проблемы с равновесием более чем у половины первоклассников. Многие дети страдают от недостатка физической активности, их грубая и мелкая моторика развиты недостаточно. Это создает проблему не только для медицинских учреждений, но и для общества: психическое и духовное состояние человека соответствует его физической подвижности; у тех, кто не может поддерживать свое физическое равновесие, чаще возникают проблемы с душевным равновесием. Способность двигаться также очень сильно влияет на овладение языком. Способность понимать что-то и подходить к этому формирует восприятие, расширяет горизонты восприятия ребенка и активизирует процесс языкового развития. Таким образом, дети, которые учатся активно и разносторонне двигаться, также готовятся ко все более и более квалифицированной мыслительной деятельности.

Методические указания: Восприятие тела, телесные ощущения и грубая и мелкая моторика развиваются, например, при беге, лазании и прыжках со скакалкой, хороводе, играх и работе в саду или на кухне, игре на простых музыкальных инструментах, работе за рабочим столом (изготовление простых предметов, например, кормушки для птиц).

Сенсорная и перцептивная компетентность

Виртуальные миры расширяются, они преподносят нам качества, которых так не хватает в реальном мире. Чтобы не поддаваться этим миражам, нам нужно больше, чем когда-либо, полагаться на свои чувства, нам нужна повышенная перцептивная компетентность. Наши дети нуждаются в осознанном осознании того, что происходит вокруг них, что происходит с ними. Это развивается с уверенностью в собственных силах восприятия, поэтому в это время вам нужны надежные, неподдельные впечатления. Необходимая в дальнейшем медиаграмотность также имеет здесь образовательную основу. "Медиаграмотность, - утверждает американский компьютерный эксперт Джозеф Вайценбаум, - означает способность мыслить критически. Критически мыслить можно научиться только за счет критически осмысленного чтения, и для этого требуется высокий уровень владения языком".

Знание языка

Мышление и речь тесно взаимосвязаны. Только с помощью языка мы можем выразить то, что думаем, выразить свои чувства, дать название всем вещам в мире и начать общаться друг с другом. Однако этот инструмент требует раннего, активного и тщательного ухода. Дети учатся говорить в разговорной среде. В первую очередь это связано с человеческими отношениями между говорящим и слушающим

Когда дети начинают говорить, зависит от каждого человека. Но всем нужны хорошие языковые образцы для подражания во взрослом возрасте, чтобы влиться в язык.

Методические рекомендации: хорошие лингвистические образцы для подражания, четкий, многословный и образный язык, песни, стихи, игры на пальцах, рифмы, профессиональное и правильное наименование предметов, например, названия растений и животных, ежедневное рассказывание или чтение вслух значимых историй, сказок и т.п., заставлять детей произносить их, не исправлять их с точки зрения языка, уделять время слушанию принимать - от этого рождается удовольствие от чтения и способность читать.

Способность к воображению и творчеству

Противоречие присутствует повсюду: вокруг нас все больше и больше стандартизированных, готовых и фиксированных. С другой стороны, развитие человека и общества вряд ли возможно без воображения и творческого подхода. Но способны ли мы вообще на это в ближайшее время? Как мы приобретаем и сохраняем эту компетенцию? Если от взрослого человека по праву требуются изобретательность, ловкость ума и воображение в жизни и на работе, то эти навыки должны быть заложены в детском саду. Все творческое, все художественное расширяет душу и сознание человека.

Методические указания: игрушки и игровые материалы, созданные для того, чтобы вызывать воображение, т.е. освобождать, такие как камни, доски, дерево, ткани; регулярные занятия в лесу или саду, разнообразные игровые и дизайнерские ситуации, например, ролевые игры, кукольные представления; бесплатные игры с руководством; воспроизведение ремесел, например, сапожника, плотника, портного, т.е. так называемые "первобытные занятия" знакомиться и развивать отношения в игровой форме; слушать увлекательные истории и воплощать их в жизнь в игровой форме.

REFERENCES

1. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
2. Алимджанова, М. (2020). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. *Теоретическая и прикладная наука*, (4), 914-917.
3. Алимжонова, М.Ю. (2021). Роль национальных ценностей в истории педагогического образования. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11 (3), 1040-1044.
4. Ботирова, Н. Д., & Алимджанова, М. Ю. (2022). Бўлажак Бошланғич Синф Ўқитувчиларини Эвристик Фаолиятини Ривожлантиришнинг Ташкилий Омиллари. *Scientific progress*, 3(4), 519-524.

5. Yunusovna, A. M. (2021). Pedagogical system of responsibility formation in primary school students based on national staff. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 2(06), 1-7.
6. Alimjanova, M. (2023). BOLALARGA O'YIN ORQALI DARS O'TISH USULI. *IQRO JURNALI*, 2(2), 562-570.
7. Botirova, N., & Alimjanova, M. (2022). TALABALARNING OQUV-BILISH FAOLIYATLARINI TASHKIL ETISH. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(12), 65-72
8. Zuhra, O. (2023). BOSHLANG'ICH TA'LIM PEDAGOGIKASIDA INNOVATSIYA. *World of Science*, 6(4), 385-386.
9. Алимжанова М., Ботирова Н. и Эргашева М. (2022). Секреты опытных педагогов по работе с «трудными детьми». *Азиатский журнал исследований в области социальных и гуманитарных наук*, 12 (4), 451-457.
10. Alimjanova, M., & Umarova, M. (2022). АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИКИ. *Science and innovation*, 1(B8), 136-141.
11. Alimjonova, N. (2021). BOSHLANG'ICH TA'LIM TALABALARINI BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MUAMMOLI TA'LIMDAN FOYDALANISHGA O'RGATISH. *Boshlang'ich ta'limda innovatsiyalar*, 2(3).
12. Alimjanova, M. (2021). About Gender Stereotypes. *Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning*, 2(6), 1-5.
13. Alimjanova, M. (2020). PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF RESPONSIBILITY IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF NATIONAL VALUES. *Theoretical & Applied Science*, (4), 914-917..
14. Vosiljonov, A. (2022). Basic theoretical principles of corpus linguistics. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 3(2), 1-3.
15. Vosiljonov, A. (2022). LINGVISTIK TADQIQOTLARDA KORPUS O'RGANISH OBYEKTI SIFATIDA. IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 176-182.
16. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGVISTIKA VA UNING TAHLILY SHAKLLANISH TARIXI. *Science and innovation*, 1(B8), 99-105.
17. Vosiljonov, A. (2022). PRAGMALINGUISTICS AND THE HISTORY OF ITS ANALYTICAL DEVELOPMENT. *Science and Innovation*, 1(8), 99-105.
18. Vosiljonov, A., & Isaqova, X. (2023). EFFECTIVENESS OF MOTHER TONGUE EDUCATION IN THE PRIMARY GRADES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
19. KHALIMBOYEVA, F., & VOSILJONOV, A. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINI NAZARIY O'RGANILISHI. *Journal of Pedagogical and Psychological Studies*, 1(5), 94-98.